

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 1, 2024: 64–69

QUO VADIS FLUORESCENČNÁ *IN SITU* HYBRIDIZÁCIA? QUO VADIS FLUORESCENT *IN SITU* HYBRIDIZATION?

Katarína Fiedlerová

Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF, LF UPJŠ v Košiciach, Košice

katarina.fiedlerova@upjs.sk

SÚHRN

Súčasná genetická laboratórna diagnostika disponuje bohatou škálou vyšetrovacích postupov od tzv. „klasických“ cytogenetických metód vrátane FISH až po sekvenovania najnovších generácií. Atraktivita nových moderných metód a predpoklad ich diagnostickej a ekonomickej efektivity spôsobujú, že sú staršie diagnostické metódy odsúvané do úzadia a niekedy je dokonca spochybňovaná a podceňovaná ich opodstatnenosť v diagnostickom a vyšetrovacom procese. Dlhoročné praktické skúsenosti z rutínnej laboratórnej diagnostiky však potvrdzujú, že žiadna z metód nie je ideálna ani univerzálna a nedokáže v plnej miere nahradiť všetky ostatné. Kľúčová je presnosť, rýchlosť a efektivita v kvalitnej odpovedi na otázky diagnostické, prognostické a spojené s výberom cielej terapie. Prehľadový článok je pohľadom dlhoročnej laboratórnej diagnostičky na opodstatnenosť a najväčšie devízy FISH metódy v súčasnej rutínnej genetickej diagnostike.

Kľúčové slová: fluorescenčná *in situ* hybridizácia (FISH); diagnostika; onkohematológia; solídne tumory

ABSTRACT

Current genetic laboratory diagnostics possesses a wide variety of examination methods ranging from “classical” methods to sequencing of the new generation. Attractiveness of new modern methods and assumption of their diagnostic as well as economic effectiveness cause that previously applied diagnostics methods are getting neglected and sometimes their eligibility in diagnostics process is doubted. The practical experiences indicate that no single method is universal, therefore, it may not fully substitute all the other. Accuracy, speed and efficiency are absolutely crucial in providing a high-quality answer to any diagnostics question eventually questions concerning disease prognosis or selection of target therapy. This review article is a view of a laboratory diagnostician on the benefits of FISH method in current genetic diagnostics.

Key words: fluorescent *in situ* hybridization (FISH); diagnostics; oncohematology; solid tumors

ÚVOD

Súčasná genetická laboratórna diagnostika disponuje bohatou škálou metód zahŕňajúcou tzv. „klasické“ metódy – cytogenetiku a fluorescenčnú *in situ* hybridizáciu (FISH), metódy molekulo- genetické postavené na polymerázovej reťazovej reakcii (PCR) a jej rôznych variáciách – nested PCR, real time PCR, multiplex PCR, RT PCR a pod., metódy „hybridné“ - spájajúce prvky *in situ* hybridizácie a PCR - ako sú MLPA či CGH a metódy sekvenačné I., II. a III. generácie (molekulové metódy). Sekvenačné techniky novej generácie v genetickej diagnostickej praxi už nie sú zriedkavé, ale ich aplikácia do bežnej rutinej diagnostiky je v našich podmienkach v súčasnosti nereálna z dôvodu vysokej ekonomickej, časovej, analytickej a interpretačnej náročnosti. V rutinej diagnostickej praxi aktuálne dominujú analýzy založené na metóde PCR, ale svoje opodstatnenie ešte stále nestratila klasická cytogenetika, či vyšetrenia založené na metóde FISH.

PRINCÍP FISH METÓDY

FISH, ako molekulo – cytogenetická metóda, umožňuje analyzovať numerické a štruktúrne aberácie chromozómov na báze *in situ* hybridizácie sondy s komplementárnym úsekom v cieľovej DNA. Takýmto spôsobom vieme identifikovať a následne vizualizovať konkrétne sekvencie nukleotidov v DNA: špecifické gény prípadne ich úseky, skupiny génov, celé chromozómy alebo ich časti (centroméry, teloméry) a to ako v mitózach tak aj v interfázových jadrách (obr.1). Princíp metódy spoločne s FISH sondami

sú dôležitými faktormi, ktoré zásadne **determinujú** možnosti jej praktického využitia.

Obr.1 Princíp metódy FISH – fluorescenčne značená DNA sonda po denaturácii hybridizuje s komplementárnym úsekom vo vyšetrovanej DNA. (Prevzaté od Kumar, A., 2020)

FISH SONDY

FISH sondy sú synteticky pripravené, fluorescenčne značené oligonukleotidové DNA reťazce. Môže ísť o úseky DNA klonované pomocou vektorov alebo amplifikované pomocou PCR. V diagnostike sú využívané prevažne sondy s dĺžkou niekoľkých 100 kb.

Podľa oblasti na chromozóme, v rámci ktorej dochádza k hybridizácii sondy, rozlišujeme 4 základné typy DNA sond: centromérové, lokusovo špecifické, celochromozómové a subtelomérové (tzv. β – satelitové, ktoré sú v rutinej diagnostike používané len výnimočne).

Obr. 2 Detekcia chromozómov X a 18 – použitím centromérových sond Vysis CEPX (SG) a CEP18 (SA) (Abbott). Centroméry v jadre (a), na metafázických chromozómoch (b)

Zdroj: Z archívu autorky (Gendiagnostica Košice, s.r.o.)

Centromérové (α – satelitové) sondy sa viažu k centromére a sú vhodné najmä k diagnostike numerických zmien a k detekcii marker chromozómov. Použitím centromérových sond je možné vizualizovať oblasť centroméry konkrétnych chromozómov v jadre ako aj na metafázických chromozómoch (obr. 2).

Lokusovo špecifické - viažu sa ku konkrétnemu génu (lokusu). Umožňujú vyšetrenie mikrodencií napr. pri mikrodelečných syndrómoch, amplifikácií onkogénov, prestavieb génov, špecifických translokácií, inverzií, duplikácií a pod. Na obr. 3 je ilustrovaná detekcia prestavby MLL génu FISH metódou s použitím lokusovo špecifickej sondy. Prítomnosť prestavby MLL génu indikujú dva oddelené signály – oranžový a zelený. Intaktný MLL gén má podobu fúzneho signálu.

Celochromozómové FISH sondy hybridizujú s mnohočetnými sekvenciami pozdĺž celého chromozómu (obr. 4). Umožňujú doriešenie komplexných chromozómových prestavieb, detekciu translokácií a marker chromozómov (mFISH, SKY, mBAND). Nie sú vhodné pre interfázovú FISH.

V rámci rutínnej laboratórnej diagnostiky sú preferované komerčne dostupné fluorescenčné sondy. Ich výber v diagnostickom procese sa odvíja od typu aberácií, ktoré majú byť detegované.

Komerčné FISH sondy sú priamo značené rôznymi fluorochrómami (TexasRed, FITC, Rhodamine, DEAC a pod.) a vďaka tomu je možné výsledok hybridizácie vizualizovať fluorescenčným mikroskopom vybaveným vhodnými fluorescenčnými filtrami. V tabuľke 1 je prehľad fluorochrómov, ktorými sú značené komerčne dostupné sondy od firmy Zytolight.

Obr. 3 Prestavba MLL génu - interfázová FISH s použitím lokusovo špecifickej sondy Vysis LSI MLL dual color, break apart rearrangement probe (Prevzaté od Abbott, 2024)

Obr.4 Príklad multicolor FISH (mFISH) pri detekcii pôvodu marker chromozómu (a). Vpravo karyotyp so zachyteným marker chromozómom (b). (Prevzaté od Kalkan, R. et al, 2016)

Dostupné farebné spektrum komerčne vyrábaných FISH sond a fluorescenčných filtrov však limituje počet aberácií hodnotiteľných v rámci jedného FISH vyšetrenia (pod jedným krycím sklom). Fluorescenčné mikroskopy používané v rutinej laboratórnej diagnostike sú zvyčajne vybavené štyrmi až piatimi fluorescenčnými filtrami – pre DAPI (counterstain), spectrum orange (SO), spectrum green (SG), spectrum aqua (SA) a tzv. trojkockou (DAPI + SO + SG).

To znamená, že FISH metóda umožňuje detegovať naraz v rámci jedného vyšetrenia maximálne tri rôzne aberácie (SO + SG + SA), väčšinou len jednu prípadne dve. Počet súčasne analyzovateľných genetických zmien závisí aj od ich typu.

V prípade numerických aberácií – aneuploidií – je reálne vyšetrenie maximálne troch rôznych chromozómov použitím troch rôzne značených sond (napr. chromozómu č.1 v SO, chromozómu č.2 v SG, chromozómu č.3 v SA). Kombináciou numerickej a štruktúrnej aberácie sa počet detegovateľných genetických zmien redukuje na dve (napr. prestavba génu (SO+SG) + aneuploidia (SA) a pod.).

Tab.1 Prehľad fluorochrómov používaných na značenie komerčných sond
(Prevzaté a upravené podľa Zytovision, (2024))

Fluorochrom	Excitácia	Emisia	Označenie
ZyBlue™	418 nm	467 nm	DEAC
ZyGreen™	503 nm	528 nm	FITC
ZyGold™	532 nm	553 nm	Rhodamine 6G
ZyOrange™	547 nm	572 nm	Rhodamine
ZyRed™	580 nm	599 nm	TexasRed®

APLIKAČNÝ POTENCIÁL FISH

FISH metóda nie je vhodná na primárne „preskríňovanie“ genómu príp. exómu na prítomnosť rôznych aberácií. Detegujú sa ňou už známe aberácie odhalené inou vhodnejšou metódou (karyotyp, MLPA, CGH, sekvenovanie) a aberácie o ktorých je známe, že môžu byť v kauzálnej súvislosti so supponovaným ochorením. Veľkou výhodou FISH v porovnaní s inými diagnostickými metódami je skutočnosť, že akonáhle je zachytená nejaká aberácia / aberácie - patologický klon / klony - je možné ich opakovane sledovať v čase a monitorovať ich dynamiku. Táto obrovská devíza FISH metódy je využívaná najmä v onkohematológii (Vašková et al., 2015).

FISH je možné aplikovať na širokej škále biologického materiálu - na kultivovaných vzorkách periférnej krvi, kostnej drene, plodovej vody, na náteroch, otlačkoch,

choriových klkoch, rôznych druhoch fixovaných a do parafrínu zaliatých tkanív, dokonca na 1 bunke (predimplantačná genetická diagnostika, PGD).

Na rozdiel od klasického cytogenetického vyšetrenia, ktoré spočíva v zostavení karyotypu a vyžaduje prítomnosť metafáz (deliacich sa buniek), FISH je možné realizovať ako na metafázach tak aj na interfázových (nedeliacich sa) jadrách. Možnosť detegovať vybrané genetické aberácie v interfázových jadrách priniesla metóde FISH výsadné postavenie hlavne v onkohematológii a patológii.

Aplikácia metódy FISH v onkohematológii

Východiskovými materiálmi pre genetické vyšetrenia v onkohematológii sú periférna krv a kostná dreň t. j. biologické materiály, ktoré sú pacientom odoberané v čase stanovovania diagnózy a následne, opakovane, aj v priebehu liečby.

V čase stanovovania diagnózy je primárnou snahou kombináciou rôznych genetických metód detegovať u pacienta aberácie, ktoré sú v kauzálnej súvislosti so supponovanou diagnózou. Následne – po vyšpecifikovaní vstupnej diagnózy - je pacient liečený a účinnosť liečby sa okrem iného posudzuje aj na základe pretrvávania, poklesu alebo vzostupu sledovaných aberácií práve metódou FISH. Vďaka možnosti hodnotiť konkrétne genetické zmeny v interfázových jadrách je možné pri opakovaných odberoch sledovať dynamiku jednotlivých patologických klonov bez odkázanosti na prítomnosť metafáz (u väčšiny liečených onkologických pacientov sú metafázy zriedkavé).

Takýto „genetický monitoring“ poskytuje lekárovi konkrétnejšiu predstavu o účinnosti nasadenej terapie (či pacient smeruje k remisii) eventuálne pri dlhodobejšom sledovaní je možné zachytiť relaps ochorenia oveľa skôr ako sa premietne do iných klinických parametrov.

Aplikácia metódy FISH v patológii

Spojenie metódy FISH a patológie je unikátne z viacerých dôvodov. Východiskovým materiálom pre FISH diagnostiku v patológii sú FFPE - t. j. vo formalíne fixované a do parafrínu zaliaté - tkanivové vzorky z rôznych typov nádorov napr. karcinómu prsníka, karcinómu žalúdka, nemalobunkového karcinómu pľúc, sarkómov, mozgových tumorov a pod. (obr.5).

Už samotná príprava FISH preparátov je v prípade niektorých vzoriek náročnou záležitosťou kvôli veľmi malému množstvu odobratého tkaniva (malé broncho- a gas-

Obr. 5 Amplifikácia génov MDM2 a HER2. (a) amplifikácia MDM2 génu (zelené signály) pri dediferencovanom liposarkóme detegovaná použitím sondy ZytoLight® SPEC MDM2/CEN 12 Dual Color Probe; (Prevzaté od Zytovision-ZytoLight-z2013) (b) amplifikácia HER2 (ERBB2) génu (červené signály) pri karcinóme žalúdka v porovnaní s negatívnym statusom detegovaná použitím sondy ZytoLight® CEN 17/SPEC ERBB2 Dual Color Probe (b) (Zytovision) (Prevzaté od Zytovision-ZytoLight-z2077)

tro - skopie, „core – cut“ biopsie). Vlastná FISH analýza si okrem štandardných znalostí súvisiacich s hodnotením genetických aberácií vyžaduje aj vedomosti z histológie a imunohistochemie t. j. multidisciplinárny prístup.

Detekcia jednotlivých genetických aberácií priamo na fixovanom tkanive umožňuje vizualizovať napr. ich rôznu distribúciu v rámci nádoru pri nádorovej heterogenite, rôzne zastúpenie in situ a invazívnej komponente a pod. Poskytuje tak oveľa komplexnejší a presnejší obraz o genetickom profile daného nádoru v porovnaní s molekulovo genetickými metódami. V tomto ohľade je metóda FISH jedinečná a nenahraditeľná.

Genetické markery u solídnych tumorov sú vyšetrované veľmi cielene a majú predovšetkým diagnostický, prognostický a prediktívny význam.

Špecifikom FISH metódy, využívaným ako v onkohematológii tak aj v patológii, je taktiež možnosť identifikovať prestavby tzv. „promiskuitných génov“ t. j. génov, ktoré majú veľa potenciálnych translokačných partnerov a to

bez nutnosti presnej identifikácie konkrétnej translokácie napr. u génov MLL, ALK, IgH a mnohých ďalších. MLL má napr. 54 možných partnerov, ALK 21 a IGH 40 (obr.6).

ZÁVER

Metóda FISH má stále svoje miesto v rutínnej diagnostike, ale je potrebné rozumne a citlivo zvažovať kedy ju použiť a kedy naopak je efektívnejšie a výhodnejšie siahnuť po inej metóde. Každá metóda má svoje výhody aj nevýhody, pozitíva rovnako ako negatíva a v praxi je dôležité vedieť sa vysporiadať s otázkou voľby, avšak na úvodnú otázku „ Quo vadis fluorescenčná *in situ* hybridizácia ? “ je možné s pokojným svedomím odpovedať – ešte stále vpred!

Podakovanie

Práca vznikla v rámci riešenia projektu VEGA 1/0435/23: Štúdium úlohy nekódujúcich RNA a zloženie metabolómu pri endometrióze a karcinóme endometria.

Obr. 6 Príklady promiskuitných génov MLL (Prevzaté od Huret, JL, 2003); ALK (Prevzaté od Allouche, M., 2010); IGH (Prevzaté od Lefranc, MP., 2010)

LITERATÚRA

1. **Abbott, (2024)**. Dostupné na <https://www.molecularcatalog.abbott/int/en/Vysis-LSI-MLL-Dual-Color-Break-Apart-Rearrangement-Probe>.
2. **Allouche, M. (2010)**. *Atlas of Genetics and cytogenetics in Oncology and Haematology*. Dostupné na [https://atlasgeneticsoncology.org/gene/16/alk-\(anaplastic-lymphoma-receptor-tyrosine-kinase\)/](https://atlasgeneticsoncology.org/gene/16/alk-(anaplastic-lymphoma-receptor-tyrosine-kinase)/).
3. **Huret, JL., (2003)**. *Atlas of Genetics and cytogenetics in Oncology and Haematology*. Dostupné na <https://atlasgeneticsoncology.org/haematological/1030/11q23-rearrangements-%28kmt2a%29-in-leukaemia>
4. **Kalkan, R. et al, (2016)** A unique mosaic Turner syndrome patient with androgen receptor gene derived marker chromosome. *Syst Biol Reprod Med*, Early Online: 1–7, doi: 10.3109/19396368.2015.1109007
5. **Kumar, A., (2020)** FISH: Fluorescence In Situ Hybridization. Dostupné na <https://www.clinicallab.com/fish-fluorescence-in-situ-hybridization-22054>
6. **Lefranc, MP., (2000)**. *Atlas of Genetics and cytogenetics in Oncology and Haematology*. Dostupné na IGH (Immunoglobulin Heavy) (atlasgeneticsoncology.org)
7. **Vašková, J. et al., (2015)** Incidence and prognostic value of known genetic aberrations in patients with acute myeloid leukemia - a two year study. *Klin Onkol*, 28(4): 278-283. doi: 10.14735/amko2015278
8. **Zytovision, (2024)**. Dostupné na <https://www.zytovision.com/products/zytolight>.
9. **Zytovision-ZytoLight-z2013 (2024)**. Dostupné na <https://www.zytovision.com/products/zytolight/z-2013>
10. **Zytovision-ZytoLight-z2077 (2024)**. Dostupné na <https://www.zytovision.com/products/zytolight/z-2077>